

LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ ÎN CONTEXTUL ROMÂNESC: ÎNTRE TENSIUNI ISTORICE, TEMEIURI TEOLOGICE ȘI RESPONSABILITATE COMUNITARĂ

Prof. drd. Adrian PICU,

Universitatea din București, Romania,

Scoala Doctorală de Studii Religioase și Interculturale

adrian.picu@s.unibuc.ro

**ABSTRACT: Freedom of Conscience in the Romanian Context:
Between Historical Tensions, Theological Grounds, and Communal
Responsibility.**

This study explores the concept of freedom of conscience and its manifestations within both secular and religious communities, emphasizing its historical, ethical, and social dimensions. By tracing the interactions between Church and State, it reveals how tensions and confrontations have shaped individual autonomy and collective responsibility. Historical episodes, including controversies over biblical translations, illustrate the complex interplay between religious influence and political authority, showing that genuine freedom emerges through negotiation, dialogue, and ethical accountability. The analysis further stresses that true freedom is not merely the absence of constraints but an active exercise of responsibility within relational and communal contexts. Religious communities, particularly evangelical movements, have played a significant role in fostering moral discernment, civic engagement, and pluralist dialogue, reinforcing the idea that freedom of conscience is indispensable to human dignity, education, democratic governance, and social cohesion. Ultimately, the research argues that freedom of conscience—rooted in both individual conviction and communal ethics—constitutes a cornerstone of sustainable societies, balancing personal rights with collective well-being and ensuring the harmonious coexistence of democratic and spiritual values.

Keywords: *freedom, conscience, Church, state, responsibility, pluralism, dialogue, community*

Introducere

Scriitorii neotestamentari conturează două perspective asupra relației dintre Biserică și stat, influențate de contextul istoric al redactării. În etapa timpurie, când Biserica nu se afla în opoziție față de autoritatea civilă, Pavel și Petru promovează un limbaj conciliant, subliniind respectul și supunerea față de conducătorii temporali, considerați purtători ai ordinii rânduite de Dumnezeu pentru menținerea echilibrului social. Ulterior, Ioan redactează într-un cadru în care autoritatea politică revendică o loialitate ce aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, evidențiind dificultatea armonizării vocației spirituale universale cu realitățile istorice. În această perspectivă, autoritatea politică este prezentată ca limitând libertatea Bisericii, diferența temporală subliniind modul în care experiența istorică modelează reflecția ecleziologică asupra raportului dintre dimensiunea sacră și cea seculară.¹

Odată cu decretarea primei persecuții împotriva creștinilor de către împăratul Nero, creștinismul a fost declarat *religio illicita*, fapt ce a inaugurat o epocă de confruntare dramatică între Biserica lui Hristos și autoritatea imperială romană. Această perioadă, marcată de martiraje și suferință, a devenit însă un timp de consolidare a identității spirituale a comunităților ecleziale. Într-un sens profund teologic, sângele martirilor a constituit nu doar o mărturie a fidelității față de Evanghelie, ci și un act de comuniune cu jertfa lui Hristos, întemeind astfel o adevărată teologie a suferinței și a mărturisirii. Această „Biserică a catacombelor” a fost purtătoarea unui ethos eshatologic care a menținut viu caracterul profetic și transcendent al credinței.

Schimbarea de paradigmă din epoca constantiniană a fost percepută, în plan teologic, ca o manifestare a providenței divine, prin care Biserica a trecut de la condiția ascunsă a martiriului la vizibilitatea istorică a unei instituții recunoscute. Consacrarea creștinismului ca religie imperială, în vremea lui Teodosiu, nu a reprezentat doar o mutație juridico-politică, ci o transformare ecleziologică majoră: Biserica s-a aflat, pentru prima dată, confruntată cu tensiunea dintre vocația ei universală, transcendentă, și integrarea inevitabilă în structurile temporale ale imperiului. Această nouă situație a marcat definitiv Răsăritul creștin,

¹ Ciprian F. Terinte „Însemnătatea libertății religioase pentru relația dintre biserică și stat, din perspectiva Noului Testament”, în *Jurnalul libertății de conștiință* (ed.) Ioan-Gheorghe Rotaru, Dragoș Mușat, Les Arcs, Editions IARSIC, 2017, pp. 121-124.

generând o reflecție teologică asupra raportului dintre sacru și profan, care va sta la temelia concepției bizantine a *simfoniei*.

În acest cadru, Biserica a dobândit un statut privilegiat, devenind o instituție vizibilă și influentă în viața publică. Totuși, această vizibilitate a atras riscul unei relații de dependență față de puterea imperială. Interferența politicului în deciziile ecleziale a diminuat treptat autoritatea spirituală, transformând imaginea din „Biserică persecutată” într-o instituție adesea obedientă față de stat. Această nouă realitate a desemnat idealul armoniei dintre autoritatea spirituală și cea temporală, în teorie, aceasta presupunând colaborarea loială dintre Biserică și Stat, fiecare păstrându-și propria misiune, dar convergând spre binele comun. În practică, însă, echilibrul a fost foarte fragil, puterea imperială având adesea un rol dominant în raport cu autoritatea eclezială.

În contrast cu Occidentul, unde conflictualitatea structurală dintre Papalitate și puterea seculară a condus la o afirmare mai riguroasă a autonomiei ecleziale, Răsăritul bizantin a dezvoltat această paradigmă ca o consonanță providențială între *auctoritas sacra* și *potestas saecularis*. Această viziune nu plasa Biserica și Imperiul în opoziție, ci le interpreta ca realități complementare, chemate să colaboreze pentru susținerea binelui comun și orientarea societății spre Împărăția lui Dumnezeu. Totuși, *simfonia* purta în sine o tensiune constitutivă: fidelitatea Bisericii față de Evanghelie trebuia să se împletească cu adaptarea la imperativele politice. Din această dialectică s-a configurat ethosul eclezial răsăritean, definit prin echilibrul fragil între misiunea sacră și conlucrarea pragmatică cu puterea imperială.

Libertatea de conștiință ca fundament pentru drepturile omului, educație și pace durabilă în spațiul politic, social și religios românesc necesită o abordare contextualizată, care să țină cont de particularitățile istorice, instituționale și culturale ale României. Relația dintre Stat și Biserică² în spațiul românesc a fost profund marcată de moștenirea bizantină și de particularități istorice lipsite de procese critice de secularizare, precum Reforma, modelând o conștiință colectivă în care Biserica a adoptat o atitudine prudentă față de autoritatea civilă, ceea ce a moderat vocația sa profetică de a semnală excesele și derapajele puterii. Tradiția instituțională și culturală a accentuat astfel o relație de coexistență, mar-

² Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.

cată de responsabilitate și echilibru, dar și de tensiuni în ceea ce privește rolul moral și spiritual al Bisericii în societate.

Limba constituie un mijloc esențial prin care mesajul divin pătrunde într-o cultură și devine accesibil oamenilor. În religia islamică, Coranul este consacrat în limba *arabă*, dar comunități musulmane din întreaga lume folosesc traduceri pentru a-i înțelege și trăi mesajul. În tradiția romano-catolică, *latina* a dominat liturghia, în timp ce Biserica răsăriteană, prin Chiril și Metodie, a tradus Scriptura și slujbele în *slavă*, demonstrând că Dumnezeu se revelează în toate limbile.³ Același principiu a stat la baza efortului ierodiaconului Dumitru Cornilescu care a pus în mâinile poporului român o traducere modernă a Sfintei Scripturi, facilitând contactul direct al acestuia cu Evanghelia, traducerea și adaptarea lingvistică devenind instrumente centrale ale apropierii între religie și cultură.

Mișcarea evanghelică românească și consolidarea libertății de conștiință

Mișcarea evanghelică protestantă din România, deși adesea marginalizată, a avut un rol semnificativ în conturarea conceptului de libertate de conștiință, înțeles ca fundament pentru drepturile omului, educație și coexistență socială pașnică. Chiar dacă comunitățile baptiste, pentecostale și creștine după Evanghelie s-au confruntat cu supraveghere, presiuni și restricții, au dezvoltat o reziliență bazată pe relația personală cu Dumnezeu și pe autoritatea Scripturii. În acest cadru, *libertatea interioară* a fost afirmată ca dimensiunea inalienabilă persoanei, independentă de controlul politic sau de constrângerea instituțională, poziționare ce a contribuit la menținerea unei forme de rezistență non-violentă a creștinilor în raport cu autoritățile comuniste.

În perioada regimului comunist, propaganda ateistă și controlul strict al statului asupra cultelor au creat un mediu ostil libertății spirituale. Comunitățile neoprotestante, în special baptistii, au refuzat să accepte transformarea Bisericii în instrument al regimului, considerând libertatea de conștiință un drept intrinsec al omului dat de Dumnezeu. Conștiința individuală era percepută ca spațiu al întâlnirii directe cu divinitatea, imun la orice autoritate politică. Această viziune doctrinară a conferit di-

³ Lesslie Newbiggin, *The Gospel in a Pluralist Society*, Grand Rapids, Eerdmans, 1989, p. 185.

mensiune universală acțiunilor lor, depășind granițele confesionale și transmițând un mesaj puternic privind demnitatea umană creată după chipul lui Dumnezeu.⁴

Din acest fundament religios, s-au dezvoltat inițiative organizate de contestare a regimului. În 1978, neoprotestanții au pus bazele Comitetului Creștin Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință (ALRC), redactând memorii și petiții care nu vizau doar drepturile evanghelicilor, ci și ale greco-catolicilor și ortodocșilor marginalizați. Această deschidere a transformat mișcarea într-o platformă interconfesională de solidaritate, demonstrând că apărarea credinței nu poate fi separată de protejarea libertății și a drepturilor fundamentale ale tuturor credincioșilor.⁵

Rezultatele implicării neoprotestanților au fost semnificative pe multiple planuri. La nivel intern, acțiunile lor au consolidat curajul și coeziunea comunităților, arătând că solidaritatea poate înfrunta represiunea. La nivel interconfesional, ele au generat colaborări și sprijin reciproc între diverse confesiuni, cultivând o cultură a solidarității în fața autorității. La nivel internațional, documentele redactate și transmise în Occident, inclusiv cele difuzate de „Europa Liberă”, au adus problema libertății religioase în atenția diplomației globale, influențând negocieri privind clauza națiunii celei mai favorizate și respectarea angajamentelor României în cadrul Conferinței de la Helsinki. Prin aceste acțiuni, neoprotestanții au contribuit la păstrarea și promovarea unei culturi a libertății care a alimentat ulterior procesele democratice de după 1989.⁶

În contextul postcomunist, tranziția către valorile democratice și europene a scos în evidență riscul unei înțelegeri reductive a libertății și dificultățile unei conceptualizării corecte a acesteia, Statul în numele corectitudinii politice are forța limitării libertății religioase, iar Biserica, tributară unei tradiții de reținere, reacționează adesea cu prudență. În perspectiva democrației creștine, libertatea nu se definește prin autonomie absolută, ci ca exercițiu responsabil, ghidat de norme morale care preîntâmpină excesele individuale și asigură binele comun. Separarea funcțională, nu antagonică, între Biserică și Stat permite fiecărei instituții să-și îndeplinească rolul propriu: Biserica păstrează autoritatea

⁴ CPADCR - Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, *Raport Final*, (coord.) Vladimir Tismăneanu, București, 2006, pp. 376-377.

⁵ CPADCR, *Raport Final*, pp. 379-380.

⁶ CPADCR, *Raport Final*, p. 381.

moral-spirituală, iar Statul responsabilitatea democratică, asigurând astfel o coexistență echilibrată și conștientă.

În democrația creștină, libertatea nu înseamnă independență absolută, ci un exercițiu reglementat de principii morale, religia formând arta libertății prin norme etice ce previne alunecarea spre individualism și abuz. În tradiția religioasă românească, atât în rândul Bisericii Ortodoxe cât și al cultelor neoprotestante, acest echilibru a fost adesea insuficient asumat colectiv, iar conștiința populară a rămas uneori confuză în fața modernității politice unde Biserica trebuia să fie prezentă, fără a deveni un instrument politic. Libertatea religioasă trebuie înțeleasă ca un drept legitim de manifestare a credinței,⁷ iar separarea funcțională între Biserică și Stat trebuie să permită armonizarea misiunii morale și spirituale a Bisericii cu rolul democratic al statului pentru binele comun al fiecărei părți.

Mișcarea evanghelică a contribuit la formarea unei culturi a responsabilității și libertății individuale în societatea românească postdecembristă punând accent pe libera alegere a credinței, convertire și o relație autentică cu Dumnezeu, încurajând astfel dezvoltarea discernământului personal și a educației etice autonome. Implicarea evanghelicilor în ONG-uri educaționale, Mass-media, școli confesionale, publicații, manuale și predici a adus o contribuție consistentă libertății religioase ca valoare fundamentală a vieții, nu doar ca drept legal și constituțional, facilitând cultivarea unei conștiințe morale și a unei etici normative și aplicate.

În pofida prejudecăților istorice și a marginalizării multe comunități evanghelice au promovat un dialog ecumenic deschis, prin participarea la inițiative sociale și colaborarea interconfesională, pentru reconciliere și incluziune, începând cu mediul academic a cărui proiecții se regăsesc în teologia practică. Pe de o parte, în studiul „*When the Gap between Academic Theology and the Church Makes Possible the Orthodox–Evangelical Dialogue*”, Dănuț Jemna și Dănuț Mănăstireanu investighează falia dintre reflecția teologică universitară și practica teologică, arătând că în spațiul românesc schimbul de idei între cele două planuri este insuficient consolidat.⁸ Pe de altă parte, Cristian Sonea în articolul „*Ecumenical*

⁷ Ioan-Gheorghe Rotaru, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years of Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221.

⁸ Dănuț Jemna, Dănuț Mănăstireanu, „When the Gap between Academic Theology and the Church Makes Possible the Orthodox–Evangelical Dialogue. in *Orthodoxy*

Convergences: Romanian Evangelicals Exploring Orthodoxy” remarcă totuși disponibilitatea lui Emil Bartoș de a dialoga cu gândirea teologică a lui Dumitru Stăniloae, apreciind efortul acestuia de a descoperi zone de convergență între spiritualitatea evanghelică și tradiția bizantină, soteriologia fiind un „câmp” fertil pentru dialog teologic între cele două tradiții.⁹

După înlăturarea regimului comunist, comunitățile evanghelice s-au implicat activ în susținerea grupurilor vulnerabile, persoanelor cu risc de excluziune, orfanilor, copiilor abandonati, refugiaților și persoanelor cu diferite adicții, prin construirea unor rețele de orfeline, azile, centre de plasament, cantine și furnizarea diverselor servicii sociale de caritate. Responsabilitatea civică și iubirea aproapelui au fost pilonii misiunii sociale ale Bisericii, care a devenit un actor activ și partener viabil al societății. Comunitatea evanghelică a înțeles că misiunea și evanghelizarea înseamnă apropiere de oameni prin prezență, dialog și slujire, vizând eliberarea din aserviri și adicții, respectând libertatea fiecăruia, chiar și în refuzul lui Dumnezeu.¹⁰

În concluzie, mișcarea evanghelică protestantă din România a oferit un exemplu viu al exercitării libertății de conștiință în condiții de oprimare, iar după căderea comunismului a fost un actor activ în educație morală, reconstrucție socială și dialog interconfesional. Deși uneori exclusă de la masa deciziilor religioase oficiale, această mișcare a contribuit la pluralismul confesional sănătos, a susținut formarea unei conștiințe libere și responsabile și a participat la consolidarea democrației și a coeziunii sociale, prin credință vie, acțiune etică și responsabilitate civică. Prin dezvoltarea unor rețele de școli confesionale, de la nivel preșcolar la cel universitar, cât și prin formarea academică universitară comunitățile evanghelice au devenit mai vizibile, aducând un aport teologic și cultural substanțial societății românești.

and Evangelicalism: Contemporary Issues in Global Perspective, (eds.) Bradley Nassif, Tim Gras, Basel, MDPI Books, 2021, 12 (274), p. 15.

⁹ Cristian Sonea, „Ecumenical Convergences: Romanian Evangelicals Exploring Orthodoxy” in *Orthodoxy and Evangelicalism: Contemporary Issues in Global Perspective*, (eds.) Bradley Nassif, Tim Gras, Basel, MDPI Books, 2021, 12 (398), pp. 34-37.

¹⁰ Adrian Picu, „Contextualizing Theology in Christian Mission and Evangelism: Opportunities and Risks”, in *RAIS Journal for Social Sciences*, vol. 9 No. 1, (2025), pp. 214-215.

Libertatea de conștiință și formele sale de exprimare în context secular și comunitar

Confruntarea istorică dintre stat și biserică, fiecare revendicând autoritatea supremă asupra sferei morale și politice a societății, a generat un climat de competiție ideologică din care s-a născut libertatea de conștiință. După cum remarcă Michael McConnell, tensiunile actuale dintre tradiționalismul religios și secularism, păstrează aceeași notă de absolutism și intoleranță.¹¹ Judith Sklar subliniază, la rândul ei, că liberalismul modern își are originile în violențele războaielor religioase, care au delegitimat pretențiile exclusiviste ale instituțiilor ecleziastice și au impus soluția toleranței ca limitare a puterii coercitive a autorității religioase. Astfel, libertatea de conștiință se conturează nu ca un dat natural, ci ca un produs al convulsiilor istorice, rezultat al luptei dintre două forțe rivale, a cărui finalitate a fost protejarea individului în fața autorităților concurente.¹²

Patrick Dobson denunță interferențele exercitate de lideri religioși influenți asupra procesului legislativ prin mijloace de presiune ce transcend cadrul legitim al dialogului public cu privire la proiecte de lege pe diferite spețe care suscită interes în societatea postmodernă. În aceste circumstanțe autoritatea eclezială s-a transformat într-un instrument de constrângere politică, amenințând retragerea sprijinului comunitar și marginalizarea celor care refuză alinierea. Această practică alterează echilibrul dintre sfera laică și cea confesională, punând în pericol autonomia deciziei legislative și însăși substanța libertății de conștiință. Analiza lui Dobson scoate în relief riscul ca spațiul democratic să fie deturnat de imperative exterioare lui, cu efecte nocive asupra garantării drepturilor fundamentale.¹³

Emanuel Conțac, în *Dilemele fidelității*, menționează că traducerea biblică a lui Dumitru Cornilescu a întâmpinat rezerve atât din partea Bisericii Ortodoxe Române, cât și a unor comunități neoprotestante. Popularitatea rapidă a versiunii a determinat implicarea autorităților bisericești în reglementarea difuzării acesteia, ceea ce a dus la emiterea unui ordin re-

¹¹ Michael McConnell, „Five Reasons to Reject the Claim That Religious Arguments Should be Excluded from Democratic Deliberation”, in *Utah Law Review* 49 (1999), p. 649.

¹² Judith Sklar, *Ordinary Vices*, Cambridge, Harvard University Press, 1984, p. 5.

¹³ Patrick Dobson, „Bills May Force Researchers to Relocate”, in *National Catholic Reporter*, June 2004, p.15.

strictiv de către Ministerul de Interne. Ordinul a fost însă revizuit ca urmare a intervenției reprezentantului Societății Biblice Britanice, J. W. Wiles, care, într-o întrevedere cu primul ministru și ministrul de interne, a invocat exemplul traducerii sinodale ruse a unor termeni sensibili care provocau nemulțumire în rândul ierarhilor români. Această comparație a oferit argumentul determinant pentru restabilirea distribuției noii traduceri.¹⁴

În viziunea lui David E. Guinn, pericolul presiunii exercitate asupra factorului legislativ nu se limitează la ingerințele religioase, ci se extinde și asupra actorilor seculari, inclusiv. Atât unii lideri religioși, cât și reprezentanți laici recurg la strategii pentru a-și impune agende ascunse, substituind dezbateră transparentă cu forme de constrângere ce afectează libertatea de gândire și exprimare a legislatorilor. În acest fel, votul devine viciat, nu ca expresie a deliberării autonome, ci ca rezultat al presiunii exercitate de interese particulare. Guinn atrage atenția că o democrație autentică presupune confruntarea argumentelor într-un cadru pluralist și respectuos, iar subminarea acestui proces prin agende ascunse restrânge libertățile fundamentale și distorsionează funcționarea *agorei* ideilor.¹⁵

Pe de o parte, Robert Audi formulează două argumente majore pentru restrângerea influenței religioase asupra procesului legislativ. Primul este unul pragmatic: motivele religioase au pericolul potențial de diviziune, iar spre deosebire de ideile seculare, susceptibile de negociere și compromis, conflictele religioase generează opoziții de multe ori ireconciliabile. Al doilea argument are caracter principial: într-o societate pluralistă, politicile publice trebuie justificate prin rațiuni seculare accesibile tuturor cetățenilor, indiferent de convingerile religioase și credință, pentru a garanta că libertatea este fundamentată pe principii universal împărtășite și nu pe convingeri confesionale particulare.¹⁶

Pe de altă parte, Stephen E. Lammers propune o perspectivă paradoxală asupra libertății Bisericii, retragerea sa „la margine” nefiind percepută ca o limitare, ci ca o condiție privilegiată de independență. Într-o cultură pluralistă, participarea directă la dezbaterile publice poate duce la instrumentalizarea discursului religios, deturnându-l de la vocația sa

¹⁴ Emanuel Conțac, *Dilemele fidelității – Condiționări culturale și teologice în traducerea Bibliei*, Cluj-Napoca, Logos / Risoprint, 2011, pp. 87-89.

¹⁵ David E. Guinn, *Handbook of bioethics and religion*, New York, Oxford University Press, 2006, p. 140.

¹⁶ Robert Audi, „The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship”, in *Philosophy and Public Affairs*, JSTOR vol. 18 No. 3 (1989), pp. 290, 296.

autentică. Retragerea strategică la „margină” oferă Bisericii libertatea de a-și păstra nealterată identitatea profetică, fără a se supune presiunilor de conformare la agendele seculare. Această poziționare conferă o autonomie critică, prin care instituția religioasă poate denunța rătăcirile unui sistem dominat de logica eficienței și a profitului. În esență, Lammers susține că adevărata libertate a Bisericii constă nu în influența politică, ci în fidelitatea față de propria mărturie, exercitată independent de legitimitatea culturală dominantă.¹⁷

În plan individual, Dumitru Stăniloae constată paradoxul libertății subliniind că omul, chemat să stăpânească asupra creației, a ajuns prin neascultare să renunțe la însăși libertatea sa. Această renunțare nu este însă impusă din exterior, ci se realizează prin libertatea însăși, fapt care păstrează mereu deschisă posibilitatea revenirii, fie parțiale, fie totale. Dacă omul nu ar fi avut libertatea de a renunța la ea, nu i s-ar fi putut cere să o afirme printr-o stăpânire responsabilă a lumii. În libertate se află astfel temelii marelui chipului dumnezeiesc, dar și potențialul căderii. Omul își poate afirma libertatea printr-o renunțare paradoxală, pe care apoi o confirmă în mod continuu prin actele sale. Libertatea se dovedește astfel dar suprem și, totodată, loc al riscului permanent.¹⁸

Otniel Bunaciu subliniază că evanghelicii acordă un loc central libertății personale, raportul direct al individului cu Dumnezeu constituind fundamentul credinței. Această perspectivă se reflectă în caracterul voluntar al apartenenței la Biserică exprimat în mod exemplar prin botez ca act individual liber consimțit, precum și în separația dintre Biserică și Stat. În tradiția evanghelică, libertății de conștiință i se atribuie o valoare privilegiată, chiar dacă uneori aceasta se exercită în detrimentul concepției de comunitate, apărând dificultatea tentației de a reduce Biserica la o simplă societate de voluntari. Bunaciu, reluând analiza lui Paul Fiddes, arată că această viziune contrastează cu perspectiva baptistă, în care Biserica este înțeleasă ca o comunitate a legământului.¹⁹

¹⁷ Stephen E. Lammers, „The Marginalization of Religious Voices in Bioethics”, în *Religion and Medical Ethics: Looking Back, Looking Forward*, (ed.) Allen Verhey, Grand Rapids, Eerdmans, 1996, p. 41.

¹⁸ Dumitru Stăniloae, *Teologia dogmatică ortodoxă*, vol. I, ed. III-a, București, IBMBOR, 2003, p. 433.

¹⁹ Otniel I. Bunaciu, *Punți de dialog între Tradiția ortodoxă și Tradiția evanghelică*, (ed.), Tim Grass, Jenny and Paul Rolph, Ioan Sauca, (trad.) Florin Tomoiagă, Marcel E. Budea, Oradea, Imago Dei, 2016, p.141.

Ioan Gură de Aur atrage atenția că libertatea depășește cadrul juridic al „drepturilor” individuale și se realizează deplin prin asumarea responsabilităților colective. Ea nu este simpla posibilitate de a alege, ci puterea de a orienta alegerea spre bine, pentru edificarea comunității.²⁰ Din perspectivă sociologică observația lui Gordon Fee se înscrie în același registru evidențind că libertatea nu reprezintă o autonomie absolută, ci o realitate relațională ce nu se definește prin exercitarea nelimitată a drepturilor individuale, fiecare alegere având consecințe asupra altora. În acest sens, libertatea se convertește dintr-un privilegiu individual într-o responsabilitate relațională. Orice acțiune individuală are impact comunitar, contribuind fie la consolidarea, fie la fragilitatea coeziunii grupului.²¹

Ioan Szasz arată că libertatea de conștiință, în accepțiunea teologică paulină, se definește în cadrul comunitar sub autoritatea lui Hristos. Influența filosofiei epicuriene, sintetizată în deviza „toate îmi sunt îngăduite”, i-a condus pe corinteni spre libertinism și spre înțelegerea eronată a libertății. În viziunea sa, libertatea creștină nu este un drept arbitrar, ci o realitate relațională, exercitată prin responsabilitate mutuală și solidaritate față de cei vulnerabili. Ea se configurează ca „robie față de Hristos”, implicând asumarea unor limite etice și comunitare menite să zidească și să protejeze Biserica. Aceste limite se definesc prin criteriul utilității („nu toate îmi sunt de folos”) și al eficienței („nu toate zidesc”), ceea ce arată că libertatea autentică se realizează spre folosul și edificarea comunității.²²

Se poate afirma, așadar că libertatea de conștiință nu este un dat natural, ci un produs al evoluției istorice și al confruntărilor ideologice, cât și al tensiunilor dintre interesele religioase și cele seculare în timp.²³ Ea se manifestă ca drept individual, dar își dobândește sensul deplin în responsabilitatea relațională, în care fiecare alegere are repercusiuni asupra comunității. Experiențele istorice, cum ar fi controversele legate de traducerea

²⁰ Sf. Ioan Chrisostom, *Comentariile sau Explicarea Epistolei I către Corintheni*, (traducere din limba greacă, ediția Oxonia, 1847) Theodosie Athanasiu, București, Atelierele grafice SOCEC, 1908, p. 326.

²¹ Gordon Fee, *The First Epistle to the Corinthians*. NICNT, Grand Rapids, Eerdmans, 1987, p.489.

²² Ioan J. Szasz, *A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola 1 Corinteni*, Cluj-Napoca, Risoprint; București, Plērōma, 2018, pp.98-99, 168.

²³ Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp.825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>;

Bibliei Cornilescu, ilustrează interdependența dintre influențele religioase și deciziile politice, iar reflecțiile teologice și filosofice subliniază paradoxul libertății și dimensiunea ei etică. Astfel, libertatea autentică se realizează ca dar suprem, dar și ca loc al responsabilității și al riscului, cerând orientarea alegerilor spre binele comun și consolidarea coeziunii comunitare.

Concluzii

În lumina celor prezentate putem afirma că libertatea de conștiință s-a conturat de-a lungul istoriei ca un produs al confruntărilor dintre autoritatea religioasă și cea politică, fiecare revendicându-se ca instanță ultimă asupra dimensiunii etico-sociale. Experiențele trecutului arată că tensiunile dintre tradiționalismul religios și secularism²⁴ au generat perioade de autoritarism și exclusivism normativ, din care s-a născut necesitatea toleranței și a protejării libertății personale. Această libertate nu se oferă ca un dat natural, ci se câștigă prin rezistență, prin negocieri delicate între interese rivale și prin eforturi constante de protejare a demnității personale. Astfel, libertatea de conștiință devine nu doar un drept individual, ci și un fundament al conviețuirii într-o societate pluralistă, în care alegerea responsabilă și respectul reciproc determină echilibrul între autonomie și binele comun.

Experiențele istorice demonstrează cum libertatea de conștiință poate fi pusă în pericol prin presiuni externe, fie ele politice sau religioase, iar modul în care conflictele au fost gestionate arată că argumentul rațional și precedentul pot restabili echilibrul. Evenimentele asociate cu publicarea unei traduceri moderne a Bibliei reflectă această dinamică: influențele instituționale și deciziile administrative s-au intersectat, iar dialogul și soluțiile bazate pe comparații cu practici similare au permis reconcilierea intereselor și restabilirea libertății de exprimare. Omul își poate afirma libertatea prin decizii conștiente și prin asumarea responsabilității, înțelegând că alegerile sale au impact asupra comunității și contribuie la edificarea unui spațiu social echilibrat, în care libertatea nu este doar un privilegiu individual, ci o obligație morală și relațională.

Astăzi, libertatea religioasă este reperul coeziunii sociale și al funcționării unei democrații mature. Exercițiul ei responsabil generează dialog,

²⁴ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat", *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 251-266.

solidaritate și implicare civică, transformând dreptul individual într-un vector al binelui comun. Protejarea libertății de conștiință nu înseamnă absența normelor, ci respectarea lor în lumina binelui colectiv, asigurând astfel o societate echilibrată, în care statul și instituțiile religioase își desfășoară misiunile distincte, dar complementare. În acest context, libertatea nu se reduce la autonomie formală, ci se exprimă prin alegere conștientă, responsabilitate morală și solidaritate, garantând stabilitatea comunității și edificarea unei societăți durabile, în care conviețuirea, educația și drepturile fundamentale își regăsesc sensul deplin.

În încheiere, putem afirma că libertatea umană se exprimă ca un har cu multiple perspective, în care dimensiunea individuală și cea colectivă se susțin reciproc. La nivel personal, aceasta presupune capacitatea omului de a alege și de a-și asuma responsabilitatea pentru alegerile sale, păstrând mereu posibilitatea de corectare și reafirmare. Această autodeterminare se realizează deplin în cadrul comunității, unde deciziile fiecăruia influențează unitatea și consolidarea acesteia. Libertatea autentică nu este un drept arbitrar, ci se exercită prin angajament relațional și susținere reciprocă, orientat spre binele comun și protecția celor vulnerabili. Astfel, libertatea personală și libertatea colectivă nu se află în opoziție, ci se completează reciproc, fiecare realizându-se și amplificându-se prin cealaltă, în vederea consolidării armonioase a comunității.

Bibliografie:

- AUDI, Robert, „The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship”, in *Philosophy and Public Affairs*, JSTOR vol. 18 No. 3 (1989), pp. 259-296.
- BUNACIU, Otniel I., *Punți de dialog între Tradiția ortodoxă și Tradiția evanghelică*, în Tim Grass, Jenny and Paul Rolph, Ioan Sauca (ed.) Florin Tomoiagă, Marcel E. Budea (trad.), Oradea, Imago Dei, 2016.
- CONȚAC, Emanuel, *Dilemele fidelității – Condiționări culturale și teologice în traducerea Bibliei*, Cluj-Napoca, Logos / Risoprint, 2011.
- CPADCR - Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, *Raport Final*, București, 2006.
- DOBSON, Patrick, „Bills May Force Researchers to Relocate”, in *National Catholic Reporter*, June 2004.

- ✦ FEE, Gordon, *The First Epistle to the Corinthians*. NICNT, Grand Rapids, Eerdmans, 1987.
- ✦ GUINN, David E., *Handbook of bioethics and religion*. New York, Oxford University Press, 2006.
- ✦ IOAN CHRISOSTOM, Sf., *Comentariile sau Explicarea Epistolei I către Corintheni*, (traducere din limba greacă, ediția Oxonia, 1847) Theodosie Athanasiu, București, Atelierele grafice SOCEC, 1908.
- ✦ JEMNA, Dănuț; MĂNĂSTIREANU, Dănuț, „When the Gap between Academic Theology and the Church Makes Possible the Orthodox–Evangelical Dialogue. in *Orthodoxy and Evangelicalism: Contemporary Issues in Global Perspective*, (eds.) Bradley Nassif, Tim Gras, Basel, MDPI Books, 2021, 12(274), pp. 15-26.
- ✦ LAMMERS. Stephen E., „The Marginalization of Religious Voices in Bioethics”, in *Religion and Medical Ethics: Looking Back, Looking Forward*, (ed.) Allen Verhey, Grand Rapids, Eerdmans, 1996.
- ✦ MCCONNELL, Michael, „Five Reasons to Reject the Claim That Religious Arguments Should be Excluded from Democratic Deliberation”, in *Utah Law Review* 49 (1999).
- ✦ NEWBIGIN, Lesslie. *The Gospel in a Pluralist Society*. Grand Rapids, Eerdmans, 1989.
- ✦ PICU, Adrian, „Contextualizing Theology in Christian Mission and Evangelism: Opportunities and Risks”, in *RAIS Journal for Social Sciences*, (2025) vol. 9 No. 1, pp. 213-220.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, Vol. 11 No. 2 (2023), pp. 825-874. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10557901>.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspecte ale secularizării și ale omului secularizat”, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Orthodoxa*, (2006), L-LI, nr.1, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 251-266.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol. 10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “The Transylvanian Diet: A Precedent to Human Rights and Religious Freedom - 400 Years Prior to the Universal Declaration of Human Rights”, In *Shaping a World of Freedoms: 75 Years*

of *Legacy and Impact of the Universal Declaration of Human Rights*, Nelu Burcea and Liberato C. Bautista (eds.), New York, United Nations Plaza, UNEQUAL World Research Center, 2023, pp. 205-221.

- ✦ SKLAR, Judith, *Ordinary Vices*. Cambridge, Harvard University Press, 1984.
- ✦ SONEA, Cristian, „Ecumenical Convergences: Romanian Evangelicals Exploring Orthodoxy” in *Orthodoxy and Evangelicalism: Contemporary Issues in Global Perspective*, (eds.) Bradley Nassif, Tim Gras, Basel, MDPI Books, 2021, 12(398), pp. 27-41.
- ✦ STĂNILOAE, Dumitru, *Teologia dogmatică ortodoxă*, vol. I, ed. III-a, București, IBMBOR, 2003.
- ✦ SZASZ, Ioan J., *A fost Hristos împărțit? Tipologii ale conflictului eclesial reflectate în Epistola 1 Corinteni*. Cluj-Napoca, Risoprint; București, Plêrōma, 2018.
- ✦ TERINTE, Ciprian F., „Însemnătatea libertății religioase pentru relația dintre biserică și stat, din perspectiva Noului Testament”, în *Jurnalul libertății de conștiință* (ed.) Ioan-Gheorghe Rotaru, Dragoș Mușat, Les Arcs, Editions IARSIC, 2017, pp. 118-128.